

RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABA-YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISHNING MATEMATIK MODELLARINI ISHLAB CHIQUISH

Turabova B.F.

ISFT instituti, Psixologiya va pedagogika kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713466>

Yangi O'zbekiston taraqqiyotida yoshlarning ijtimoiy faolligi milliy rivojlanishning asosiy mezonlaridan biri sifatida qaralmoqda. Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining nafaqat o'quv samaradorligini, balki talabalarning ijtimoiy faolligini oshirishda ham muhim omilga aylanmoqda. Onlayn platformalar, virtual jamoalar, masofaviy loyiha faoliyati, gamifikatsiya kabi mexanizmlar talabalarning tashabbuskorligi va ijtimoiy loyihalarda ishtirokini kuchaytiradi.

Ushbu jarayonlarni chuqur o'rganish, ularning samaradorligini baholash va boshqarish uchun matematik modellar yaratish dolzarb masalalardan biridir. Matematik modellashtirish ta'lim tizimida qaror qabul qilishni ilmiy asoslash, resurslarni optimal taqsimlash va talabalarning ijtimoiy faolligi dinamikasini prognozlash imkonini beradi.

Ta'limning turli sohalarida kompyuter telekommunikatsiyalarining qo'llanilish tajribalaridan shuni ko'rish mumkinki, axborot texnologiyalari bizga bir qator ijobiy imkoniyatlarni yaratib berayapti, quyidagilar shular jumlasidandir:

1) professor-o'qituvchilar, ilmiy xodimlar va talabalarning har xil turdagi hamkorlik ilmiy tadqiqotlarini (har xil ilmiy-amaliy loyihalar yordamida chinakam ijodiy tadqiqot, mustaqil amaliy faoliyat, mustaqil bilim orttirish, amaliy ijodiy faoliyat va boshqa turdagi hamkorliklarni) tashkil etish;

2) ilmiy-uslubiy markazda ta'lim olayotgan keng ommaga tezkor mutaxassis maslahatlarini tashkil etish va yetkazish;

3) masofaviy ta'lim va pedagogik kadrlar malakasini oshirish tarmog'ini tashkil etish;

4) tezkor axborot almashinuvi;

5) ta'limdagi sheriklarning, bu talaba, o'quvchi, o'qituvchi, ilmiy xodim bo'lishidan qat'iy nazar, ularga o'zaro fikr almashinish ko'nikmalarini hosil qilishni, muomala madaniyatini va o'z fikr-mulohazalarini tez, lo'nda va aniq ifoda etishni o'rgatish;

6) madaniy, etnik, insonparvarlikning keng qamrovli ijobiy axborotlari bilan fikr almashinish natijasida yoshlarning madaniy va ijtimoiy qobiliyati va layoqatini o'stirish[3].

Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashda talabalarni faqatgina ekrandagi axborotlarni ko'rishiga va ularni qabul qilishgagina emas, balki ularning o'zlari ham bu jarayonda ijodiy ishtirok etishlariga o'rgatishimiz lozim. Ta'limning didaktik xossalari bilan bog'langan yashirin imkoniyatlar olamini bevosita kompyuter telekommunikatsiyalari bilan bog'lash bu ta'lim sohasida zamonaviy va istiqbolli maqsadlarga ega.

Didaktik funktsiya sifatida biz o'quv-tarbiyaviy jarayonda ma'lum bir maqsadlarda qo'llanilayotgan ta'lim vositalarining tashqi xossalari namoyonini tushunamiz.

Tadqiqot usullari sifatida oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishga ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantirishga tegishli xulosalar tuzishda normativ hujjatlarni, mavjud bo'lgan amaliyotni o'rganish, tizimlashtirish va umumlashtirishdan foydalanildi.

Ta'lim tizimi bugungi kunda raqamli texnologiyalarga singib ketayotgani shunchaki hayratlanarli emas, chunki, bugungi kunda axborot makonida taklif etilayotgan ko'plab narsalarni jiddiy tahlil qilish va pedagogik o'rganish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillarda ta'limni «raqamlashtirish» muammolari, uning shakllanishiga ta'siri bo'yicha biror-bir davlat loyihasi yoki so'rovnomasi asosida tadqiqotlar o'tkazilmaganligi ham muhimdir [3]. Shu bilan birga, Internet tizimidagi muhitning yoshlar ongiga ta'sirining ahamiyati hukumatning, zamonaviy ommaviy axborot vositalarining ma'ruzalarida, pedagogik jamoatchilik muhokamalarida, magistrant va tadqiqotchilarning, shuningdek deputatlarning izlanishlarida ham ko'rishimiz mumkin.

Shuni ta'kidlashimiz kerakki, oldin raqamli texnologiyalarni barcha sohalarda, ya'ni, sanoat, iqtisodiyot, bank va boshqa sohalarda joriy etish bilan cheklanib qolgan edik. Hozirgi kunda esa raqamli iqtisodiyot shiddat bilan rivojlanib borayotganini e'tiborga olib, raqamli rivojlanish bo'yicha barcha soha rahbarlarining o'rinbosarlari lavozim tarkibiga kiritilmoqda. Raqamlashtirish yo'nalishi bo'yicha faollashtirish barcha biznes tuzilmalarida amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar barcha sohalarda “tajovuzkor”, ayniqsa iqtisodiy samarasi topilgan joylarda, barcha darajalarda qo'llab-quvvatlanmoqda [4].

Talabalar ijtimoiy faolligini maksimal darajada oshirish uchun optimal sharoitlar yaratish talab etiladi. Buning uchun optimallashtirish masalasi quyidagicha qo'yilishi mumkin:

$$\max F(R, G, S, K, M)$$

Cheklovlar:

$$R + G + S < B$$

Bu yerda B — mavjud raqamli resurslar budjeti.

Masalan, universitet raqamli platformalarga sarflanadigan mablag'ni taqsimlash orqali talabalarning ijtimoiy faolligini maksimal darajada oshira oladi.

Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda darslarni tashkilashtirish uchun ma'lum bir shartsharoitlar mavjud. Birinchidan, axborot resurslari bo'lishi kerak.

Bularga

- shaxsiy kompyuter;
- proektor;
- multimedia vositalari;
- skaner (murakkab sxemalar va chizmalarni, negativ plyonkadagi tasvirlarni kompyuterga o'tkazish uchun);
- raqamli fotoapparat;
- video kamera (video konferensiyalar o'tkazish uchun va yana boshqa maqsadlarda);
- printer, nusxa ko'chiruvchi qurilma (tarqatma materiallarni qog'ozga tushirish va ko'paytirish va yana boshqa maqsadlar uchun) va boshqa resurslar.

Ikkinchidan, maxsus dasturiy ta'minotlar hisoblanadi.

Ta'lim tizimida multmediya elektron o'quv adabiyotlar, ma'ruzalar, virtual laboratoriya ishlari, har hil animatsion dasturlar va yana boshqa ishlarni yaratishda kerak bo'ladigan maxsus dasturlar hisoblanadi. Bu dasturlar juda ko'p bo'lib, misol uchun: Animatsion roliklar yaratish uchun Macromedia Flash MX dasturidan foydalaniladi. Multmediali taqdimot ma'ruzalarini yaratishda hammamizga ma'lum bo'lgan Power Point dasturidan foydalaniladi.

Matematika o‘qitishda AKTni joriy etish kompyuterlarning hayotimizga kirib kelishi bilan darhol boshlana olmadi. O'zining boshida kompyuter raqamlar olamiga qaratilgan til bilan oddiy dasturlashdan nariga o'ta olmaydigan dasturchilarning mulki bo'lgan, shuning uchun ular BASIC tilida juda qisqa dasturlar sifatida raqamli algoritmlarni yozishda foydalanilgan. 21-asrning boshlarida iqtisodiy rivojlanish o‘rtasida tafovut mavjud bo‘lib, unda odamlar turli texnologik vositalardan foydalangan holda jamoalar bo‘lib ishlashadi va boshqa tomondan ta’lim, bir qarashda 20-yillarning o‘rtalariga nisbatan deyarli o‘zgarmagandek tuyuladi. qo'llab-quvvatlovchi texnologiya rivojlangan bo'lsada dunyoning aksariyat mamlakatlarida matematikani o'qitish an'anaviy tushuntirish usuliga amal qiladi, bu erda o'qituvchilar talabalar bilan to'la sinflarda ma'lumot markazida bo'lishadi va texnologiyaning roli juda cheklangan.

Xulosa

Raqamli ta’lim texnologiyalari talaba-yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishda strategik ahamiyatga ega. Matematik modellar yordamida ijtimoiy faollikka ta’sir qiluvchi omillarni aniqlash, jarayon dinamikasini prognozlash va raqamli muhitni optimallashtirish imkoniyatlari yaratiladi. Mazkur tadqiqot raqamli ta’lim tizimini takomillashtirish, talabalarning yoshlar siyosatidagi faolligini oshirish hamda Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida yoshlarga oid davlat siyosatini ilmiy asoslashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasi.
3. D. Babaraximova, Ta’lim tizimida axborot texnologiyalarini qo‘llashning ilmiy pedagogik masalalari; 6 – tom 3 – son / 2022 - yil / 15 – mart <https://bestpublication.org/index.php/pedg/issue/view/81>
4. D. Babaraximova, O‘qituvchilarning akt sohasida vakolatlarini takomillashtirishda uzluksiz ta’lim : muammolari va ba’zi yechimlari. 2023-yil. <https://unionedu.ru/index.php/use/issue/view/1>